

YOSH FUTBOLCHI QIZLARNING TEXNIK DARAJASINI YAXSHILASHDA HARAKATLAR KOORDINATSIYASINI AHAMIYATI

Artikov Askar Akbarovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7427174>

Mustaqillikka erishish sharofati bilan mamlakatimizda ayollar sportiga bo'lgan e'tibor, bu sohadagi olib borilayotgan ma'muriy islohotlarni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Chunki sog'lom avlodni tarbiyalashda va sog'lom muhitni yaratishda ayollarning o'ziga xos o'rnini mavjud. Shu boisdan, ayollar uchun tashkil etilayotgan katta va kichik sport musobaqalarda ularni ishtiroklari va qo'lga kiritilayotgan natijalarni o'sib borishi O'zbekistonda, ayollar sportiga berilayotgan e'tiborlardan biridir. Bunday tadbirlar, sport turlari bo'yicha shug'ullanayotgan ko'pgina mahoratli sportchilarni tarbiyalashda katta hissa qo'shadi.

Respublikamiz tomonidan ayollar sportini rivojlantirish va hududlarda ular faoliyatini samarali tashkil etish borasida o'tkazilayotgan chora-tadbirlar natijasida soha rivojining hissasi ortib bormoqda. Yurtimizdagi ayollarni keng ko'lamda turli sport turlariga jalb qilish jarayonini yanada oshirish uchun joylarda ko'proq targ'ibot ishlarini olib borish zarur. Bunda esa, televideniya, radio, gazeta, jurnallar va ommaviy axborot vositalari yaqindan yordam beradi. Mazkur tadqiqot vazifalariga quyidagilar kiradi: 1) yosh futbolchilarning texnik tayyorgarlik darajasini harakatlar koordinatsiyasiga va fazoviy oriyentatsiyaga (mo'ljal olishga) ta'sirini aniqlash; 2) yosh futbolchilarning harakatlar koordinatsiyasini va fazoviy oriyentatsiyasini (mo'ljal olishini) takomillashtirish uchun vosita va usullarini ishlab chiqish.

Qo'yilgan vazifalarni hal qilish uchun futbol bo'yicha bolalar va o'smirlar maktablarida qo'llanish uchun tavsiya etilgan testlar batareyasidan, shuningdek N.K. Menshikov testidan va muallif tomonidan ishlab chiqilgan original testlardan foydalanildi. Yosh futbolchilarning texnik tayyorgarlik darajasi asosiy texnik usullarni: aniq zarba berish, to'pni oyoq bilan olib yurish va to'p bilan huqqavozlik qilishni bajarish sifati bo'yicha baholandi.

Pedagogik tajribada ikkita jamoa Paxtakor va Sevinch futbol jamoalari ishtirok etdi. Tajriba guruhidagi trenirovkalar biz taklif etgan harakatlar koordinatsiyasini va fazoviy oriyentatsiya (mo'ljal olish)ni rivojlantirish uslubi inobatga olingan holda o'tkazildi. Harakatlar koordinatsiyasini, fazoviy oriyentatsiya (mo'ljal olish)ni rivojlantirish hamda muskullarni ixtiyoriy bo'shashtirish bo'yicha mashqlar majmualari (komplekslari) kiritildi. Bu majmualarni (komplekslarni) o'tkazishga (bajarishga) ajratilgan vaqt hajmi

umumiy trenirovka vaqtining 30 % ini tashkil qildi. Nazorat guruhi “SEVINCH”lar umumiy dasturi bo’yicha shug’ullandi. Olingan ma’lumotlarga matematik statistika usullari yordamida qayt ishlov berilgan.

Harakatlar koordinatsiyasi, egiluvchanlik, fazoviy oriyentatsiya (mo’ljall olish), to’pni oyoq bilan olib yurish va to’pka aniq zarba berish bo’yicha test natijalari nazorat va tajriba guruhlaridagi yosh futbolchilarning tayyorgarligi bir xil darajada ekanligidan dalolat beradi. Faqat to’pni huqqabozlash testida uncha katta bo’lmagan ($p < 0,05$) farq kuzatildi, chunki tajriba guruhi yosh sportchilari huqqavozlik qilish soni o’rtacha arifmetik qiymati bo’yicha 7,53 taga yaxshi natija ko’rsatdi.

3 oy davom etgan pedagogik tajribadan keyin nazorat va tajriba guruhlarida deyarli barcha testlar bo’yicha ko’rsatkichlar o’zgarishida ijobiy dinamika ta’kidlandi (kuzatildi). Tajriba guruhi natijalari barcha testlarda statistik ishonchli tarzda yaxshilangan, shu bilan bir vaqtda nazorat guruhidagi o’zgarishlar u qadar sezilarli xarakterga ega emas. Ayniqsa, pedagogik tajriba tufayli tajriba guruhi o’smirlarining texnik tayyorgarlik darajasi: to’pni oyoq bilan olib yurish, turli masofalardan aniq zarba berish va to’p bilan huqqavozlik qilishni ahamiyatga molik darajada yaxshilanganligi muhim. Nazorat guruhidagi o’zgarishlar ancha kam.

O’tkazilgan pedagogik tajriba natijalari yosh futbolchilarning texnikasini takomillashtirish uchun harakatlar koordinatsiyasini va fazoviy oriyentatsiya (mo’ljall olish)ni rivojlantirishning ahamiyati, bularning keyinchalik futbolchilarning o’yin faoliyati samaradorligiga ta’siri, shuningdek taklif etilayotgan vosita va usullardan foydalanishning maqsadga muvofiqligi to’g’risidagi gipotezani tasdiqlaydi. Bizning tadqiqotlarimiz ko’rsatishiga ko’ra, trenirovka jarayonida taklif etilayotgan mashqlarda yangilik, uzluksizlik va fikr doirasini tobora kengaytirib borish elementlari mavjud bo’lganda harakatlantiruvchi koordinatsiya va fazoviy oriyentatsiya (mo’ljall olish) singari murakkab harakatlantiruvchi sifatlar eng muvaffaqiyatli ravishda rivojlanadi. Shuning bilan birga mashqlarning o’zi mazmuni va tarkibiga ko’ra yosh futbolchilar uchun qiziqarli bo’lishi va musobaqa elementlari yoki raqib qarshiligi sharoitlarida bajarilishi juda muhim.

Abadiyotlar:

1. Абидов Ш. У. Ёш футболчиларни техник-тактик ҳаракатларини мусобақа шароитида баҳолаш ва самаладорлигини аниқлаш //Fan-Sportga. – 2020. – №. 6. – С. 17-19.
2. Abidov S. U., Igamberdiev O. R., Bozorov S. R. Yosh futbolchilar mashg’ulotlaridagi yuklamalari hajmini yoshga qarab o’zgarishining maxsus harakat

- sifatlariga ta'sir etishi //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 229-236.
3. АБИДОВ Ш. ФУТБОЛ ЎРГАТИШДА ДАСТЛАБКИ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲЛАРИДА ТЕХНИК-ТАКТИК КЎНИКМАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //O 'zbekiston milliy universiteti xabarлари. – 2022. – Т. 1. – №. 7.
4. Abidov S. U. ISSUES OF MODERN SPORTS AND EFFECTIVE TRAINING OF FOOTBALLERS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 107-109.
5. Абидов Ш. У., Уматкулов Ж. А. СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ-МАШҒУЛОТЛАРНИ АСОСИЙ МАҚСАДИ СИФАТИДА //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 4-8.
6. Abidov S. YOSH FUTBOLCHILARNING O 'YIN DAVOMIDA TO 'PNI QABUL QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 136-140.
7. Абидов Ш. У. ЗАРБА БЕРИШ АНИҚЛИГИНИ КЕСКИН ЎЗГАРУВЧАН ВАЗИЯТЛИ МАШҚЛАР ЁРДАМИДА ШАКЛЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 130-135.
8. Абидов Ш. У. ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 209.
9. Usmanovich A. S. Study of the Quick-Power Quality Affecting the Technical-Tactical Actions Performed by 16-17-Year-Old Football Players during the Game //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 17-21.
10. Турдибоев И. Х. У. Использование фенолформальдегидно-фурановых связывающих в литейном производстве //Universum: технические науки. – 2020. – №. 7-3 (76). – С. 48-52.
11. Турдибоев И. Х. ЎЗГАРУВЧАН ВАЗИЯТЛИ МАШҚЛАР ЁРДАМИДА ЗАРБА БЕРИШ ҲАРАКАТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 441-447.
12. ПЎЛАТОВ С. Н. 14-16 ёшли футболчилар ҳужумларини ташкил қилишларида ҳажм ва сифат кўрсаткичларини таҳлили //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 26-28.

13. Пулатов С. Н. ФУТБОЛЧИ АЁЛЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 179-184.
14. Pulatov S. N. Factors affecting the special endurance of the body structure of football players aged 18-19 years //Eurasian Journal of Sport Science. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 116-119.
15. Пулатов С. Н. АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА У ФУТБОЛИСТОВ 18-19 ЛЕТ, КАК ФАКТОРА, ВЛИЯЮЩЕГО НА УРОВЕНЬ ИХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА //Fan-Sportga. – 2021. – №. 8. – С. 55-56.
16. Po'latov S. N. 18-19 YOSHLI FUTBOLCHILARNI TAYYORLASHDA MAXSUS SHIDAMLILIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN YUKLAMALAR TAHLILI //Academic research in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 201-203.
17. Pulatov S. N. Method of Improving the Special Endurance of 18-19 Years-Old Football Players //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 221-226.
18. Тўлаганов А. А. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЎЙИН ДАВОМИДАГИ ЧАП ВА ЎНГ ОЁҚДА БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИКТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 6. – С. 57-59.
19. Туляганов А. А. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ СИММЕТРИЯ ВА АСИММЕТРИЯ ҲАРАКАТЛАРИ БЎЙИЧА АНКЕТА СЎРОВНОМА ТАҲЛИЛИ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 2. – С. 20-23.
20. Тулаганов А. А. Ёш футболчиларнинг уйин давомидаги чап ва оёқда бажариладиган техник-тактик ҳаракатларини таҳлил қилиш. – 2021.
21. Бекторов О. Ё. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИДАГИ ТАКТИК ЎЙИН ҲАРАКАТЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 3. – С. 11-13.
22. Bektorov O. Y. Analysis of Technical and Tactical Actions Uzbekistan National Team under 15 Years in Central Asian Football Association U-15 (CAFA) //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
23. Bektorov O. Y. THE ANALYSIS OF TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF PLAYERS OF THE NATIONAL TEAM OF UZBEKISTAN UP TO 15 YEARS IN THE CENTRAL ASIAN FOOTBALL ASSOCIATION U-15 (CAFA) //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 5.
24. БЕКТОРОВ О. Ё. ЎЗБЕКИСТОН ОЛИМПИА ЖАМОАСИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИДАГИ САМАРАДОРЛИК //Фан-Спортга. – 2019. – №. 1. – С. 41-43.

25. Шаймарданов Д. Б. МИНИ-ФУТБОЛ ЎЙИНИДА АМАЛГА ОШИРИЛАДИГАН ТЕХНИК-ТАКТИК ВА ҲАРАКАТ ФАОЛИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 2. – С. 23-25.
26. Шаймарданов Д. Б. МИНИ-ФУТБОЛ ЎЙИНИДА АМАЛГА ОШИРИЛАДИГАН ТЕХНИК-ТАКТИК ВА ҲАРАКАТ ФАОЛИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 2. – С. 23-25.
27. ШАЙМАРДАНОВ Д. Б. БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИДАГИ ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТЕХНИК УСУЛЛАРГА ЎРГАТИШ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 8. – С. 26-28.
28. Shaymardanov D. B. LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS RELATING TO CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 101-102.
29. Пирматов О. З. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ЎЙИН ЖАРАЁНИДАГИ ТЕХНИК ВА ТАКТИК ҲАРАКАТЛАР ТАХЛИЛИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 428-433.
30. Pirmatov O. Z. TECHNICAL TRAINING IS THE BASIS OF FOOTBALL SKILLS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 98-100.
31. Пирматов О. З. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВУЗЕ: ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАННОСТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. – 2019. – С. 190-193.
32. Пирматов О. З. Политика ДЮФШ (детское юношеский футбольная школа) ФК" Бунёдкор" //Научный альманах. – 2017. – №. 5-1. – С. 166-168.
33. Pirmatov O. Z., Makhamadjonov F. R. COMMERCIALIZATION OF THE SECTOR CONTRIBUTES //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 77-78.
34. Pirmatov O. Z. DEPARTMENT IN MARKETING AND RESEARCH ACTIVITIES THROUGH THE ESTABLISHMENT OF PROFESSIONAL COMMERCIAL FOOTBALL CLUB //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 47-48.
35. Махсумов И. А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЛОВКОСТИ ФУТБОЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 3. – С. 20-22.
36. МАХСУМОВ И. А. ОЦЕНКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛОВКОСТИ ФУТБОЛИСТОВ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 4. – С. 58-60.
37. Игамбердиев О. Р. ФУТБОЛ ТЎГАРАКЛАРИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ 4-5 СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 6. – С. 54-56.

38. Игамбердиев О. Р. Умумтаълим мактабларида футбол тўғаракларини ташкил этиш тизими //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 56-58.
39. Igamberdiyev O. R. IMPORTANT ISSUES OF INCREASING THE PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS IN GRADES 4-5 IN SECONDARY SCHOOLS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 101-103.
40. Igamberdiyev O. R. O. Organization of football clubs in schools and improving the physical fitness of those involved in them (on the example of 4-5 graders) //Eurasian Journal of Sport Science. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 177-184.
41. Игамбердиев О. Р. АНАЛИЗ ОХВАТА УЧАЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ КРУЖКАМИ ПО ФУТБОЛУ ОРГАНИЗОВАННЫМИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 224.
42. Дачев О. В., Ирисбоев М. Т. Уровень подготовки специалистов по футболу в узбекистане //Проблемы педагогики. – 2021. – №. 1 (52). – С. 85-87.
43. Бекназаров Ш. Қ. Футболчиларнинг жамоадаги ҳужум ҳаракатларини тадқиқ қилиш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 136-140.
44. Бекназаров Ш. Қ. ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПАРАМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШДА АКТДАН ФОЙДАЛАНИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 402-409.
45. Хамдамов Р. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 107-110.
46. Умаров Н. Х. МЕТОД РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ФУТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 481-491.
47. Шаяхмитов Р. С. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТЛАРДА КУЧ ВА ЧИДАМЛИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 457-463.
48. Хакимжонов З. А. Ў. БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҶИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИ ТЕХНИКТАКТИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ЎРГАНИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 448-456.
49. Кадиров М. А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ БЫСТРОТЫ И ТОЧНОСТИ УДАРОВ У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ С

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗКО МЕНЯЮЩИХСЯ СИТУАЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 473-480.
50. Нурматов М. Х. Эффективность и надежность тактической деятельности квалифицированных футболистов. – 2021.
51. Нурматов М. Х. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ //Молодой ученый. – 2020. – Т. 8. – С. 260.
52. Шукурова Ш. Т. МИНИ-ФУТБОЛ БЎЙИЧА АЁЛЛАР ЖАМОАЛАРИДА АМАЛГА ОШИРИЛГАН СТАНДАРТ ВАЗИЯТЛАР ТАҲЛИЛИ //Fan-Sportga. – 2019. – №. 2. – С. 40-44.
53. Ташматова Ш., Рахматуллаев Х. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ЎЙИН ДАВОМИДАГИ ҲУЖУМ ҲАРАКАТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 140-149.
54. Мухаммадов М. Г. Улучшение скорости молодых игроков анализа динамики метрологических показателей //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 110-112.
55. Muxammadov M. G., Usmonov M. YOSH FUTBOLCHI QIZLARNING TEZKOR KUCH SIFATLARINI TAHLIL QILISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 28-30.
56. A'Zamova G. E. YUQORI MALAKALI BIATLONCHILARNI YILLIK MASHG'ULOTLARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SPORT NATIJALARINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 713-720.
57. Инаков Б. Т., Азамова Г. Э. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ БИАТЛОНИСТОВ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 1404-1414.
58. Азамова Г. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ НАГРУЗКИ В СОРЕВОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ У ФУТБОЛИСТВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 111-117.
59. Azamova G., Mamadiyurov R. YOSH FUTBOLCHILARNING O 'YIN DAVOMIDA TO 'PNI QABUL QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 215-219.
60. Алимжанов С. И., Ёкубов О. ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ФУТБОЛА В ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТЕ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 31-38.

61. Mirqosimov M. FUTBOLCHI QIZLARNING ASOSIY JISMONIY SIFATLARINI OSHIRISH //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 548-552.
62. Рахмонбердиев Э., Бахтиёров Ж. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МУСОБАҚА ШАРОИТИДА ОЛИНГАН НАТИЖАЛАРНИНГ ХАЖМ ВА СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 130-139.
63. Рахмонбердиев Э. Б. ФУТБОЛЧИ АЁЛЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 434-440.
64. Zebiniso X. et al. FUTBOLCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATINI NAZORAT QILISH //E Conference Zone. – 2022. – С. 51-54.

